

XORIJIV DAVLATLARDA INKLYUZIV TALIMNING TUSHUNCHASI, VUJUDGA KELISHI

Otaqulova Fotima¹, Xasanova Ezoza¹, Nafasova E'zoza¹, Achilova Sevara Djasirkulovna²

¹ChDPU Pedagogika fakulteti talabalari;

²Ilmiy rahbar, ChDPU dotsenti, p.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018012>

***Annotatsiya.** Xorijiv davlatlarda inklyuziv taiimning tushunchasi, vujudga kelish haqida aytib o'tilgan.*

***Аннотация.** Обсуждается концепция и становление инклюзивного образования в зарубежных странах.*

***Annotation.** The concept and development of inclusive education in foreign countries is discussed.*

***Kalit so'zlari:** inklyuziv ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, ijtimoiy integratsiya, ta'lim islohatlari.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, дети с особыми потребностями, социальная интеграция, образовательные реформы.*

***Key words:** inclusive education, children with special needs, social integration, educational reforms.*

Hozirgi kunda ko'pchilik tomonidan eng bahsli deb tan olingan masala eshitishda nuqsoni boiganva imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv taiimni joriy etish masalasidir. Inklyuziv taiim ni joriy etish deganda, imkoniyati cheklangan bolalar uchun xalqaro darajadagi taiim sohasining siyosati va tajribasida muhim oqibatlamini nazarda tutiadi. Inklyuziv taiim, inson huquqlarini farqlari va turlarini namoyon qilish, baholash va hisobga olishni, ijtimoiy adolat va adolatlilik masalalarini, shuningdek nogironlikning ijtimoiy modeli va taiimning ijtimoiysiyosiy modelini o'z ichiga olgan ko'p tomonlama konsepsiyadan iborat. Shuningdek, maktabni transformatsiya qilish jarayoni va bolalar diqqatini taiim olish huquqi va talim olish imkoniyatiga jalb etishni o'z ichiga oladi. Inklyuziv taiimning umumiy maqsadi sifatida inklyuziv taiim ni talabalarga jamiyat hayotida ishtirok etish imkoniyatini berish vositasi sifatida deb ta'kidlanadi.

Eshitishda nuqsoni boigan bolalar uchun inklyuziv inklyuziv ta'limi 4 asosiy tamoyilga tayanadi. Bu:

- birinchidan, ko'plab o'quvchilarni umumiy talimning ko'plab va'dalar beruvchi, qiziqarli va egiluvchan o'quv dasturlari bilan ta'minlash;
- ikkinchidan, o'ziga jalb etuvchi turfa xillik, kuchli tomonlari va chaqiriqlarga e'tibor berilishi;
- uchinchidan, differensial taiim va amaliyotni o'zida aks ettirish yordamida;
- to'rtinchidan, talabalar, o'qituvchilar, oilalar, boshqa mutaxassis va jamoat muassasalari bilan birgalikdagi hamkorlik asosidagi hamjamiyatni tashkil etish.

Yuqorida bayon etilganlardan shu narsa ayon bo'ladiki, inklyuziv taiim konstruktiv yo'naltirilgan holda imkoniyati cheklangan bolalar (SEND)ga taiim berishni yaxshilashni ta'minlashga harakat qilmoqda. Shunga qaramasdan, yuqoridagi qarashlarga qarama qarshi

holda, ayrim mualliflar taiimning inklyuziv natijalari aqlga zid mafkuraning bolalar uchun qurbonligi, deb ta'kidlaydilar (Kauffman va Xallaxan 2005). Boshqalar esa inklyuziv taiimning joriy etilishi urfga kirgan atama (Armstrong va b. 2010), moda cho'qqisida esa, asl mol jahondagi ko'plab kishilar uchun foydasiz va yetishib boimaydigan hisoblanadi, deb taxmin qilishdi. Bu qarama qarshi taklif va mulohazalarga qaramasdan, inklyuziv ta'limga kirishni joriy etish ko'pgina dunyo mamlakatlari madaniyatining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda o'z ko'rinishlari bilan barcha bolalar hamma uchun belgilanganoddiy sinflarda ta'lim olib, hamma narsaning o'z vaqti boigan maktabda “to'liq kiritish” siyosatini kiritish nazariy jihatdan imkoniyati yo'q va amaliy jihatdan bunga erishib bo'lmaydi, deb keng tan olinmoqda. Buning sababi shundaki, har doim imkoniyati cheklangan bolalar bo'ladi va ular oddiy sinflarga muvaffaqiyatli kirishib keta olmaydilar, bu esa boshqa qolgan bolalarning umumta'lim maktablarida samarali ta'lim olishlarini cheklaydi. Agar, bu haqiqatda shunday bo'lsa, hozirgi kunda imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim berishning inklyuziv ta'limni ham maxsus ta'limni ham o'rniga butunlay yangi realistik ko'rinishi zarur. Bunda imkoniyati cheklangan barcha bolalarga samarali ta'lim berishni aniq tasavvur qilishga ershish esa falsafa, siyosat va tajribani ham maxsus ta'lim, ham inklyuziv ta'lim nuqtai nazaridan sintez qiluvchi maxsus inklyuziv ta'lim nazariyasini ishlab chiqish hsobiga bo'lishi taxmin qilinmoqda. Shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'limning kiritilishi mohiyati va oqibatlarini tushuntirish muhimdir. Aynan shunday muammolarni hal etishga bag'ishlangan bo'lib, dissertatsiyada sog'lom va nogiron bolalarning teng huquqlarini e'lon qilish, bolalar to'liq ta'lim olishlari, ijtimoiylashuviga erishish, ushbu kontingentning haqiqiy kamsitilishi va buning oqibatida ularning jamiyatga ijtimoiy integratsiyalashuvidagi to'siqlarni olib tashlash, ularga samarali ta'lim berishni ta'minlash strategiyasi batafsil bayon etilgan. Imkoniyati cheklangan barcha bolalar individual o'quv rejalari birinchi marta AQShda (1975) Ta'lim Qonuniga kiritilgan. Ta'limning individual rejalari doimiy ravishda imkoniyati cheklangan talabalarning dasturga muvofiq ehtiyojlarini aniqlash va ta'minlash vositalarini ta'minlaydi. (Beytman 2011). Bolalarining ta'lim olishini qaror qilishda ota-onalar ishtirokini oshirish maqsadida rejalashtirish jarayonida otaonalar qatiashishi majburiy hisoblanadi. Bu bolalardagi akademik va ijtimoiy natijalarning yaxshilanishi, ota-onalar ishtirokining samarasini isbotlaydi. (Striklend va Tembull 1993).

Har bir mamlakat maxsus inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun amal qilinadigan o'z siyosatiga ega bo'lishi kerak. Bu siyosat milliy ta'lim tizimining asosiy xususiyatlarini va eng muhim bo'lgan milliy maqsadlarni o'zida aks etishi zarur. Masilan, Finlyandiyada ta'lim organlari e'tiborlarini imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim berish masalasiga qaratganlar (Mitchel 2014). Uomok “Maxsus ta'lim ehtiyojlari: Yangicha nazar” nomli broshyurasini nashr ettirganidan so'ng inklyuziv ta'lim haqidagi bahslar yanada jonlantirildi. Uornokning bundan avvalgi ma'ruzasi Buyuk Britaniyada inklyuziv ta'limni rivojlantirishni kengaytirish haqidagi birinchisi bo'lib, unda imkoniyati cheklangan bolalarni ta'minlashning rivojlanishi tarixi va kiritilish haqidagi masala tanqidiy tarzda ko'rib chiqilgan. Bu nashrda imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim olishi uchun umumiy ta'lim muassasalaridaimkoniyati cheklangan bolalarning hammadan yaxshit ta'lim olishlari udiun inklyuziv ta'lim o'ylangan va qayta ko'rib chiqilgan bo'lishi kerak degan, xubsaga kelinadi. Uomok o'z asarida ayrim bolalar uchun maxsus maktablarning bo'lishi zaruriyati davom etib turgan holda hal qilishda davom etadi va ta'kidlaydi: “m axsus m aktablam ing dogm atik tarzda yopilishi shuni tan olishi kerakki, ayrim bolalar uchun m axsu s maktablar asosiy va yagona variant hisoblanadi”.

Uomok sharhlari muhim hisoblanadi, hozirgi davrda umumta'lim maktablariga imkoniyati cheklangan bolalami ta'limga jalb etishga asoslanuvchi ko'plab kitoblar mavjud bo'lib, ularda inklyuziv ta'limning nazariya va amaliyotini baholashga harakat qilingan. Bunday baholashning zaruriyati Uomok broshyurasida belgilab beriigan bo'lib, imkoniyati cheklangan bolalami jalb etishning tanqidiy sharhi izohlangan. Bunda imkoniyati cheklangan bolalami jalb etish “halokatli natijaga olib kelishi mumkin” kabi xulosaga keladi. Uomok hisobotida “shunday isbotlar mavjudki, imkoniyati cheklangan bolalami ta'limga jalb etish ideal holatda bu - og'ir holatdagi nogironlardan tashqari qolgan barchasi oddiy maktablarda o'qitiladi”, demak. “Uomok hisobotidagi bu sharh ayniqsa muhim bo'lib, Angliyadagi va boshqa mamlakatlardagi inklyuziv ta'limni amalga oshirishni jadallashtirishga olib keldi”. Shunga qaramasdan, Uomokning bu broshyurasi imkoniyati cheklangan bolalami ta'limga jalb etishda inklyuziv ta'limga o'tishning maqsadga muvofiq ekanligi masalalariga qaratilgan 1-nashr emas. Bu mavzudagi 1-katta nashr etilgan ish bu - AQSh maxsus ta'lim sohasidagi yetakchi olimlari Kaufmann va Xallaxanlar tahriri ostidagi kitob hisoblanadi. Bu ishda kiritilishning o'ta tanqidiy nazariyasi beriigan bo'lib, unda barcha bolalar maxsus sinflar, resurs xonalar va turli tipdagi maxsus maktablar talab etilmagan holda oddiy sinflarda ta'lim olishlari mumkinligi taklif etilgan. Kitobda to'liq integratsiyaga harakatlanish nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar ta'limigaa balki, butun maxsus ta'lim hamjamiyatiga katta zarar yetkazar edi, degan aniq fikr nihoyasiga yetkazilgan. Ikki yil o'tgach, Djekinson Avstraliya, Kanada va Angliyadagi maxsus ta'lim sohasidagi tadqiqot va amaliyotda yaqqol namoyon bo'lgan imkoniyati cheklangan bolalaming ikkala asosiy va maxsus maktablarda ta'lim olishlarini tanqidini taqdim etdi. Djekinson 1990-yillar davomida Avstraliyaning ayrim qismlarida maxsus maktablarga o'tishni bosqichma-bosqich amalga oshirishdan qaytish rejalashtirilganligini, va bu yerda imkoniyati cheklangan bolalaming ta'lim olish ehtiyojlarini qondirish uchun imkoniyatlarni saqlab qolish qayta saqlanib tebranish bo'layotganligini ma'lum qildi.

Bir necha yil o'tgach Angliyadagi maxsus ta'lim sohasidagi bir guruh mutaxassislar maxsus ta'lim sohasidagi ekspertlarning soha ijobiy tomonlari haqidagi minimal tarzidagi munozaralariga qaramasdan, imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tendentsiyasi ortib borayotganligidan xavotirga tushdilar, bunday munozaralarni stimullashtirish uchun tahrir qilingan kitobni chop etishga qaror qildilar. Keyinckalik Uomokning kirish haqidagi negativ sharhlariga javob tarzida shu mavzudagi kitob Kidman tahriri ostida chiqdi. Kitob Angliyadagi ijtimoiy ta'lim sohasidagi ko'plab katta ilmiy xodimlar fikrlari jamlangan boblardan iborat, shu jumladan to'liq kirish tarafdolarining ham fikrlari berilganligi sababli fikrlarning keng spektri aks etgan. Kidman ham Uomok singari faylasuf bo'lib, maxsus pedagog emas. U kitobida dastlabki kirish haqidagi aniqlanganayrim fikrlarni ma'qullab oldingi qatorga chiqaradi. U to'liq kirish tarafdorlari Salamanka -Alohida ta'lim ehtiyojlari haqidagi Bayonnoma kabi obro'li hujjatlardagi inklyuziv ta'lim argumentlarini qiyalatib ko'rsatganlar degan xulosaga keldi. Bu barcha imkoniyati cheklangan bolalar ta'limiga tegishli bo'lgan hoyalami qo'llab-quwatlab turgan bir vaqtda, ko'plab imkoniyati cheklangan bolalar umumta'lim maktablarida ta'limtarbiya olayotganligidan darak beradi. Kidman hozirgi kunda ko'pgina mamlakatlarda ta'lim bilan ta'minlashning real holati kabi imkoniyati cheklangan bolalami maxsus maktablardan umumta'lim maktablari maxsus sinflari orqali oddiy sinflarga jcyilashtirish kontinuum variantlari tushunchasini o'z ichiga olgan “sekinasta kirish”tarafdori sifatida chiqadi.

Bu adabiyotga keyingi to'ldirilgan nashr Terzi tahriri ostidagi kitob bo'lib, bu asar ham Uomok broshyurasining nomida edi. Bu yangi nashrda Terzi kirish bobini taqdim etih unda

birinchi navbatga savollarni qo'yadi Uomok yuqorida bayon etilgan qarashlarni yanada kuchliroq aniqlashtirib Noridjga javob beradi. Masalan, imkoniyati cheklangan ayrim bolalar uchun maxsus maktablarga ehtiyojlar saqlab qolinganligini u “dogmatik maxsus maktab, bunday maxsus xonaning yopilishi shart” deb, bayon qiladi. Tan olish kerakki, maxsus maktablar ayrim bolalar uchun eng yaxshisi yoti haqiqatda yagona variant.

O'sha jildayoq Farrel inklyuziv ta'limni asoslashni hisobga olgan holda maxsus ta'lim haqidagi tanqidiy fikrlar jamlangan kitobni chop ettirdi. U bayon etgan tanqidi ta'lim tizimida ko'mak beruvchi klassifikatsiya, autizm, baholash turlarini muammoli foydalanish intellektni test qilish, imkoniyati cheklangan bolalarni markirovkdashning negativ asoratlari, maxsus ta'lim sohasida ajralib turuvchi pedagogika va o'quv dasturi kabi maxsus bilimlari chegaralangan bazani o'z ichiga olgan maxsus ta'limga yoilangan. O'z ichiga ta'limning postmodernistik istiqbollarga bog'liq bo'lgan inson huquqlariga asoslangan ijtimoiy bunyodkorlikni olgan inklyuziv ta'lim ga tegishil bo'lgan masalalarni kiritadi. U inklyuziv ta'limni asoslash uning samarali ekanligini tasdiqlovchi empirik isbotlar yetarli emai, degan xulosaga keladi. Kaufman va boshqalarning yaqindagi maxsus ta'lim borasidagi asosiy matnida kitobga zamonaviy muammolar haqidagi bobni kiritishni muhokama qiladilar. Ular kirish haqida falsafiy tomondan qarovchilar inson huquqlari nuqtai nazaridan qarashgan bo'lsa, kirishning ashaddiy tarafdorlari postmodernistik g'oyalar tarafdori bo'lganlar ekanligini ko'rsatadilar. Ular imkoniyati cheklangan bolalar uchun bunday konkret joylashtirish akademik va ijtimoiy qobiliyatlarining o'ta darajada ortib ketishi haqida ilmiy ma'lumotlar mavjud emasligiga qaramay, shuning uchun ham kirishish tezlashib bormoqda deb tahmin qiladilar. Ular asosiy xavotir talabalarning qayerda o'qiyotganligi emas, talabalarning o'qiyotganligida bo'lishi kerak deb taklif qiladilar. Biz Uomok bilan “kirish albatta bir tom ostida emas, balki ta'limning umumiy korxonasida jalb etilgan degan ma'noni bildirishi kerak” fikriga qo'shilamiz.

Yuqorida nomi tilga olingan adabiyotda inklyuziv ta'limga kirish borasidagi bir necha muhim tartibsizliklar fakti ta'kidlab o'tilgan. Bu aniqlash (belgilanish), huquqlar, markirovka/identifikatsiya qilish, tengdoshlari, etiologiyasi, aralashish modellari, maqsadlar, o'quv rejalari, aniqlik, moliyaviy jihatlari, vosita va maqsadlari shuningdek, isbotlarni tadqiq qilish.

Birinchi navbatda kiritish deganda, Noridj, “aniqlash va foydalanish jiddiy muammoli”, deb ta'kidlaganidek nima tushunilishi borasida ang shilmovchilik (chigallik) mavjud. Ko'pgina manbalarda “inklyuziv ta'lim” deganda, ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun maxsus maktablarni saqlab qolgan holda umumta'lim maktablarida imkoniyati cheklangan bolalar ulushining oshib ketganligi fikri bilan oidinga o'tib bormoqdalar. Bundan farqli ravishda, boshqa manbalar kiritish atamasini umumta'lim maktablari umumta'lim sinflarida individual terapiya kabi holatlardan vaqtinchalik chiqish holatini ta'riflash uchun foydalanmoqdalar.

Bu boradagi eng katta chigallik (tushunmovchilik) imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim berishda inklyuziv ta'limning ijtimoiy integratsiya bilan qo'shib yuborilganligidir. Ijtimoiy integratsiya atamasi odatda inklyuziv jamiyatni ta'minlash maqsadida qo'llaniladi. Ta'lim sohasidagi ijtimoiy integratsiya ko'plab turli farqlar, qiyinchilik va ehtiyojlari bo'lgan bolalarning umumta'lim maktablariga jalb etilishiga tegishli. Bu imkoniyati cheklangan bolalarga inklyuziv ta'lim berishga nisbatan keng yo'nalishga ega bo'lib, lekin aksari holatlarda to'liq jalb etilish (kirish) tarafdorlari tomonidan keng qo'llaniladi. Bundan tashqari ko'p inklyuziv ta'lim tarafdorlari inklyuziv maktablarni rivojlantirish maqsadidagi umumiy maktabni qayta tashkillashni o'z ichiga olgan jalb etish jarayoni deb aytmoqdalar. Bu jarayonda oxir oqibat to'liq

jalb etilish nazarda tutiladi. SHuning uchun muhimi, jalb etilish (kiritish) so'zi ko'plab usullarda qo'llanilayotganligi sababli, atamaning har bir qo'llanilgan holatida nimani nazarda tutilayotganligi haqida aniq tasavvurga ega bo'lib, anglashilnirovchilikdan qochish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta'lim, uslubiy qo'llanma. Toshkent 2011y.
2. Shomaxmudova R.Sh. “Maxsus va inklyuziv ta'lim: Xalqaro va milliy tajribalar” — Toshkent, 2011. yil.
3. Ачилова С.Ж. Фонетические и фонематические нарушения и их коррекция у детей со стертой дизартрией. Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук. 2020 г.
4. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqqWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqqWoAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
5. Ачилова С.Ж. Особенности логопедической работы при дизартрии в специализированных дошкольных учреждениях. International scientific review. 88-91, 2020 г.
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqqWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqqWoAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
7. Ачилова С.Ж. Корректирующая роль развития фонематического слуха у слабослышающих детей с нарушениями слуха. WEB OF SCIENTIST: МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ. 529-535, 2022 г.